

**AHOLI ORASIDA YURAK-QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARI KELIB CHIQISHIDA
OVQATLANISHNING O‘RNI (CHUST TUMAN MISOLIDIDA)****РОЛЬ ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧУСТСКОГО РАЙОНА)****THE ROLE OF DIET IN THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES
AMONG THE POPULATION (CASE STUDY OF CHUST DISTRICT)**

*Shavkat Xaydarov, Tursunova Nigora, Amonova Qizlaroy
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Аннотация. Ushbu maqolada 35-yoshdan katta aholida Yurak qon-tomir kasalliklarining(YQT) kelib chiqishida ovqatlanish omilining ta'siri gigiyenik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida 42 nafar 35-yoshdan katta aholining kunlik ratsioni, ovqatlanish tartibi va antropometrik ko'rsatkichlari (bo'y, vazn, tana vazni indeksi (TMI)) o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, aholi ratsionida yog'li va qovurilgan ta'omlarning ko'p iste'moli, sabzavot va mevalarning kunlik ratsionda miqdor jihatdan yetishmasligi aholi orasida YQT kasalliklari xavfomili bo'lmish semizlik va buning oqibatida gipertoniya, yurak ishemik kasalligi kelib chiqishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot xulosalari aholi orasida sog'lom ovqatlanishni tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Калит so‘zlar: Yurak qon-tomir kasalliklari(YQT), sog'lom ovqatlanish, antropometriya, tana vazni indeksi (TMI).

Аннотация. В данной статье проводится гигиенический анализ влияния факторов питания на развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у взрослого населения в возрасте старше 35 лет. В ходе исследования были изучены рацион питания, пищевые привычки и антропометрические показатели (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)) 42 человек в возрасте старше 35 лет. Полученные результаты показали, что высокое потребление жирных и жареных продуктов в рационе населения, а также количественная недостаточность овощей и фруктов способствуют ожирению — фактору риска ССЗ, и, как следствие, гипертонии, ишемической болезни сердца, которые являются прямыми факторами. Результаты исследования служат для разработки практических рекомендаций по пропаганде здорового питания среди населения.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), здоровое питание, антропометрия, индекс массы тела (ИМТ).

Abstract. This article hygienically analyses the impact of dietary factors on the development of cardiovascular diseases (CVD) in the adult population over the age of 35. During the study, the daily diet, eating habits and anthropometric indicators (height, weight, body mass index (BMI)) of 42 individuals aged over 35 were examined. The results obtained showed that the high consumption of fatty and fried foods in the population's diet, and the quantitative insufficiency of vegetables and fruits, contribute to obesity, a risk factor for CVD, and consequently hypertension, heart ischaemic disease, which are direct factors. The study's findings serve to develop practical recommendations for promoting healthy nutrition among the population.

Keywords: Cardiovascular diseases (CVD), healthy nutrition, anthropometry, body mass index (BMI).

Kirish. Yurak-qon tomir kasalliklari (YQK) dunyo aholisi orasida o'lim holatlarining asosiy sababchisi bo'lib qolmoqda. Jahon mamlakatlarida ushbu kasalliklarning aholi salomatligiga ko'rsatayotgan zararli ta'siriga qarshi yanada samarali strategiya va harakatlar bilan kurashish uchun YQKning mintaqadagi hozirgi epidemiologik xususiyatlarini tushunish o'ta muhimdir [1].

Zamonaviy parhez tavsiyalari sog'lom ovqatlanish usullariga, ya'ni mahsulotlarga asoslangan tavsiyalarga urg'u bermoqda. Chunki inson salomatligini belgilovchi asosiy omil bu iste'mol qilinadigan oziq-ovqatlar va ozuqa moddalarining umumiy jamlanmasi, miqdori hamda kombinatsiyasidir. Ko'pgina ko'rsatmalarda hali ham to'yingan yog'lar, qo'shilgan shakar, natriy va xolesterin miqdorini cheklash bo'yicha tavsiyalar saqlanib qolgan, chunki odamlar bu moddalarni me'yoridan ortiq iste'mol qilmoqdalar va bu surunkali kasalliklar rivojlanishiga bevosita bog'liqdir [2].

Yurak-qon tomir kasalliklarining yoshga nisbatan standartlashtirilgan ko'rsatkichlari ayollarga qaraganda erkaklarda sezilarli darajada yuqori. Aynan shu sababli ham, YQK an'anaviy ravishda "erkaklar muammosi" sifatida talqin qilib kelingan. Biroq, aslida yurak-qon tomir kasalliklari butun dunyo bo'ylab ayollar o'limining asosiy sababi hisoblanadi va nogironlikka olib keluvchi eng ko'p tarqalgan omillardan biridir [3].

Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, YQK kelib chiqishida (agarda kasallik irsiy bo'lmasa va kuchli stresga bog'liq bo'lmasa) kamharakatlilik va zararli odatlardan tashqari nosog'lom ovqatlanish (yog'li va qovurilgan ta'omlar, trans yog'li mahsulotlar, gazli ichimliklar va energetiklar, fast-food mahsulotlari va tuzning me'yoridan ortiq iste'moli) asosiy o'rinni egallaydi.

Tadqiqotning maqsadi. Aholi orasida yurak-qon tomir tizimi kasalliklari kelib chiqishida ovqatlanishning o'rnini aniqlash, asosiy xavf omillarini baholash hamda sog'lom ovqatlanish bo'yicha gigiyenik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning material va usullari: Tadqiqot 2025-yilda, kuz-qish mavsumida Namanagan viloyati Chust tumani aholisi misolida o'tkazildi. Tadqiqot obyekti sifatida 42 nafar shaxs tanlab olindi.

Antropometrik o'lchov olish metodi yordamida ishtirokchilarning bo'yi (vertikal bo'y o'lchagich), vazni (elektron tarozi), ko'krak qafasi aylanasi (santimetrli lenta) va o'lchandi.

Anketa-so'rovnoma usuli yordamida har bir tanlab olingan shaxsdan ovqatlanish xulq-atvori (ko'pincha iste'mol qiladigan yog' turlari, sutka davomida qabul qilinadigan tuz, meva, sut va sut mahsulotlari, trans yog'li mahsulotlar miqdori, suv ichish rejimi) jismoniy fa'olligi, sutkalik uyqu vaqti va zararli odatlari o'rganildi.

Statistik tahlil uchun ma'lumotlar MS Excel dasturi yordamida qayta ishlandi.

Olingan natijalar: So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 80.9%ida gipertoniya kasalligi, 69%ida Yurak ishemik kasalligi va 71.4%ida semizlik borligini ko'rish mumkin.

Respondentlarning 57.1% da yurak qon-tomir kasalligi irsiyatga bog'liq bo'lmasdan bevosita nosog'lom ovqatlanishga bog'liqligi ko'rinadi. 50% esa yog'li ta'omlarni haftasiga 3-4 marotaba iste'mol qiladi.

Anketa-so'rovnoma materiallari tahlili natijalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, aholi orasida yog'li va qovurilgan ta'omlar, tuz, trans yog'li mahsulotlarning ko'p iste'moli, meva va sabzavotlarning kam iste'moli yurak qon-tomir kasalliklarining kelib chiqishida yetakchi o'rinlardan birini egallamoqda.

Tavsiyalar: Aholi orasida yurak qon-tomir tizimi meyoriy holatini ta'minlash va xavfni kamaytirish uchun quyidagi gigiyenik talablarga rioya qilish kerak:

- Taomnomadagi osh tuzi miqdorini sutkasiga 5 grammdan oshirmaslik;
- Taomnomada yashirin tuz saqlovchi mahsulotlar (non, dudlangan mahsulotlar, konservalar) ulushini kamaytirish;
- Kaliy va magniyga boy mahsulotlar (turshak, mayiz, yong'oq, loviya) iste'molini kuchaytirish;
- Ratsiondagi hayvon yog'larini o'simlik moylariga almashtirish;
- Kunlik ratsionda meva va sabzavotlar miqdorini kamida 400-500 grammga yetkazish;

- Ovqatlanish vaqti va tartibiga rioya qilish;
- Aholi orasida jismoniy fa'ollikni oshirish;

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, yurak qon-tomir kasalliklarining kelib chiqishida nosog'lom ovqatlanishning o'rni katta. Yurak qon-tomir kasalliklari profilaktikasi aholi orasida nogironlikni oldini olish va o'lim ko'rsatkichini pasaytirishga ham salmoqli hissa qo'shadi. Ta'kidlashimiz joizki, gigiyenik talablar asosida tashkillashtirilgan ovqatlanish va kun tartibi aholining yuqori ish qobiliyatini ta'minlash, arterial gipertenziya va uning asoratlarini oldini olishning eng asosiy sababi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G.I. Shayxova, N. Jermatov - *Nutritsiologiya*, Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022.
2. Zhao D. Epidemiological features of cardiovascular disease in Asia //Jacc: Asia. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 1-13.
3. Bowen, K. J., et al. Nutrition and cardiovascular disease: an update. *Current Atherosclerosis Reports*. 2018; vol. 20; no. 2; p. 8.
4. Woodward M. Cardiovascular disease and the female disadvantage //International journal of environmental research and public health. – 2019. – T. 16. – №. 7. – C. 1165.